

MEHNAT SHARTNOMASI VA UNING XUSUSIYATLARI

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi

maxsus fan o‘qituvchisi

3-darajali yurist. Tel. 90 277 35 72.

Email: odinausmonova47@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi qonuniy kuchga ega bo'lgan shartnoma bo'lib, mehnat munosabatlari doirasida tomonlarning shartlari, huquqlari, majburiyatlarini belgilashu yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan. Mehnat shartnomasi mehnat munosabatlarini, xodimlar va ish beruvchilarning huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi asosiy hujjat ekanligi ta'kidlangan

Kalit so‘zlar: Mehnat shartnomasi, xodim, ish beruvchi, shartnoma, mehnat munosabatlari, tomonlarning shartlari, tomonlarning huquqlari, tomonlarning majburiyatlari

Mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi qonuniy kuchga ega bo'lgan shartnoma bo'lib, mehnat munosabatlari doirasida tomonlarning shartlari, huquqlari, majburiyatlari va majburiyatlarini belgilaydi. Mehnat shartnomasi mehnat munosabatlarini, xodimlar va ish beruvchilarning huquq va majburiyatlarini tartibga soluvchi asosiy hujjatdir.

Mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchining roziligi asosida tuziladi. Bunda ikkala tomon ham o'z xohish-irodasini bildirishi va shartnomani imzolashi kerak. Mehnat shartnomasida ish beruvchining ismi va manzili, xodimning to'liq ismi, mehnat munosabatlarining boshlanish va tugash sanasi (agar bu muddatli

shartnoma bo'lsa), ish joyi, lavozimi, to'lov shartlari, ish vaqti, shartnomani bekor qilish shartlari va boshqa muhim shartlar aks ettirilishi lozim.

Mehnat munosabatlarining xususiyatiga qarab, mehnat shartnomalarining har xil turlari, jumladan, ochiq (noaniq muddatga) va muddatli (ma'lum muddatga) shartnomalar tuzilishi mumkin. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mehnat shartnomasida mehnatga haq to'lash shartlari, shu jumladan ish haqi, to'lovlar davriyligi, qo'shimcha to'lovlar, bonuslar va boshqa moliyaviy jihatlar belgilanishi kerak. Shartnomada ish vaqti, tanaffuslar, dam olish kunlari va ish jarayonini tashkil etish bilan bog'liq boshqa shartlar ham belgilanishi darkor. Shartnomada xodimning ham, ish beruvchining ham huquq va majburiyatlari aniq belgilanishi kerak. Bunga ishni bajarish uchun javobgarlik tavsifi, tashkilotning ichki qoidalariga rioya qilish, ish joyidagi xatti-harakatlar qoidalari va boshqalar kiradi.

Mehnat shartnomasi mehnat to'g'risidagi qonunlar va me'yoriy hujjatlarga muvofiq bo'lishi, shuningdek, xodimlarning huquq va manfaatlarini, shu jumladan xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari, tenglik, ta'tillar va boshqalarni himoya qilishi kerak. Ba'zi hollarda mehnat shartnomasida jamoaviy bitimlar nazarda tutilishi mumkin, ular individual shartnoma shartlarini to'ldirishi va butun ishchi guruh yoki tashkilotga ta'sir qiluvchi jihatlarni qamrab olishi mumkin.

Mehnat shartnomasi mehnat munosabatlarida ravshanlik va adolatni ta'minlaydigan muhim hujjat bo'lib, uni imzolashdan oldin ikkala tomon ham uning mazmunini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak.

Mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilish mehnat munosabatlarida muhim protsedura hisoblanadi. Mehnat shartnomasini tuzish uchun har ikki tomonning - xodim va ish beruvchining roziligi talab qilinadi. Rozilik aniq va yozma ravishda ifodalanishi kerak. Mehnat shartnomasida ish beruvchining ismi va manzili, xodimning to'liq ismi-sharifi, lavozimi, ish joyi, to'lov shartlari, ish vaqti, mehnat munosabatlarining boshlanishi va boshqa muhim jihatlar kabi shartlar va tafsilotlar aniq belgilanishi kerak. Shartnoma mamlakat qonunlariga va

mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi mahalliy normativ hujjatlarga muvofiq bo'lishi kerak.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, shartnoma ham noma'lum muddatga (muddati bo'lmagan), ham ma'lum muddatga (muddatli) tuzilishi mumkin. Agar shartnoma bir muddatga tuzilgan bo'lsa, unda muddat shartnomada aniq ko'rsatilishi kerak. Mehnat shartnomasini bekor qilish, shuningdek, har ikki tomonning - xodim va ish beruvchining roziligini talab qiladi. Bu bir tomonlama qaror bo'lishi mumkin, agar tomonlardan biri shartnoma shartlarini buzsa yoki bunday qaror qonun bilan talab qilingan bo'lsa. Aksariyat hollarda shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan tomon qonun hujjatlarida yoki shartnoma shartlarida nazarda tutilganidek, boshqa tomonni oldindan xabardor qilishi kerak. Odatda xabarnoma yozma shaklda bo'lishi kerak.

Ba'zi hollarda, mehnat shartnomasini bekor qilishdan oldin muayyan tartib-qoidalarga rioya qilish (masalan, intizomiy tergov) zarur bo'lishi mumkin. Shartnoma bekor qilingandan so'ng, ish beruvchi qonun hujjatlarida yoki shartnoma shartlarida nazarda tutilgan xodimga kompensatsiya to'lashi shart.

O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining 13, 14, 15 va 17- moddalari mazmuniga ko'ra xodimlar ahvolini mehnat to'g'risidagi qonunchilikka nisbatan yomonlashtiradigan nafaqat shartlar, balki qoidalar kiritilishiga yo'l qo'yilmasligi belgilandi va bu kelgusida mehnat nizolarini ko'rish jarayonida sudlar tomonidan mehnat nizolarini mehnat kodeksi talablariga muvofiq ko'rish hamda qaror qabul qilish imkonini beradi. Mehnat nizolarini hal qilishda vakillik organlarining ishtiroki sohasida amalda ish beruvchining tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishda albatta xodimlar vakillik organini roziligini olishni nazarda tutadi.¹

Mehnat shartnomasini bekor qilish turli qonuniy asoslarga ega bo'lishi mumkin, jumladan, ishdan bo'shatish ixtiyoriy ravishda, tomonlarning kelishuviga

¹ Qo'chqorov H. Yangi mehnat kodeksi – imkoniyat, mas'uliyat va huquqiy himoya kafolati- <https://tfqm.uz/oz/b/index.php?page=post&id=27>

binoan ishdan bo'shatish, intizomiy ishdan bo'shatish, ishchi kuchini qisqartirish yoki tashkilotni tugatish munosabati bilan yuz berishi mumkin. Mehnat shartnomasini bekor qilish qonun hujjatlarida belgilangan muddat va tartiblarga rioya qilishi kerak. Mehnat shartnomasini tuzish va bekor qilish shartlari mamlakat va mintaqaviy qoidalarga qarab farq qilishi mumkin, shuning uchun har doim mahalliy qonunlarga va mehnat shartnomasining o'ziga xos shartlariga rioya qilish muhimdir. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida "Xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasida xodimga mehnat to'g'risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda nazarda tutilganiga nisbatan qo'shimcha huquqlar va kafolatlar nazarda tutilishi mumkin. Mehnat shartnomasiga xodimning huquqiy holatini mehnat to'g'risidagi qonunchilikka va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga nisbatan yomonlashtiruvchi shartlarni kiritish taqiqlanadi"², deb belgilangan.

Mehnat shartnomasi mehnat munosabatlari doirasida xodimning ham, ish beruvchining ham huquq va majburiyatlarini belgilaydi. Bu huquq va majburiyatlar qonun hujjatlarida va shartnoma shartlarida aniq belgilangan.

Xodim shartnoma shartlariga va qonunlarga muvofiq adolatli va o'z vaqtida haq to'lash huquqiga ega. U qonun va shartnoma shartlariga muvofiq muayyan ish vaqti, tanaffus va dam olish kunlariga haqli. Xodim ish joyida xavfsiz va sog'lom sharoitlar, shuningdek shaxsiy va jamoaviy himoya vositalarini olish huquqiga ega.

Kasbiy rivojlanish huquqi sifatida xodim o'z kasbi bo'yicha o'qish va malaka oshirish, shuningdek o'qitish va malaka oshirishda ishtirok etish huquqiga ega. Xodim qonun hujjatlariga va shartnoma shartlariga muvofiq yillik haq to'lanadigan ta'til olish huquqiga ega. Xodim o'z manfaatlarini himoya qilish uchun kasaba uyushmalari va jamoaviy bitimlarda qatnashish huquqiga ega.

Xodim mehnat shartnomasida va tashkilotning ichki qoidalarida nazarda tutilgan mehnat majburiyatlarini bajarishi shart. Xodim tashkilotning ichki qoidalari va tartib-qoidalariga, shu jumladan xavfsizlik va axloq qoidalariga rioya

² O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (rasmii manba) asosida. – T., "Yuridik adabiyotlar publish", 2023

qilishi majburiydir. Xodim belgilangan vaqtda ishga kelishi va ish tartibiga rioya qilishi lozim. Xodim maxfiy ma'lumotlarni saqlashi va ruxsatisiz oshkor qilmasligi shart. Xodim ish joyida intizomni saqlashi va ish beruvchining ko'rsatmalariga rioya qilishi shart.

Ish beruvchi tashkilotni boshqarish, shu jumladan qoidalar va tartiblarni belgilash huquqiga ega. U shartnoma shartlari va qonun hujjatlariga muvofiq ishchilarni yollash va ishdan bo'shatishi mumkin. Ish beruvchi qonun doirasida mehnat sharoitlarini, shu jumladan ish haqi, ish vaqti va boshqa jihatlarni belgilashga haqli. Ish beruvchida, agar kutilgan natijalar bajarilmasa, xodimning ish faoliyatini baholash va choralar ko'rish huquqi mavjud.

Ish beruvchi xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini ta'minlashi va himoya vositalari bilan ta'minlashi shart. Ish beruvchi shartnoma shartlariga va qonunlarga muvofiq ish haqini to'laydi. Ish beruvchi qonun va shartnomada nazarda tutilgan xodimlarning huquqlarini hurmat qilishi lozim. Agar jamoaviy bitimlar mavjud bo'lsa, ish beruvchi ularga rioya qilishga va bajarishga majburdir. Mas'uliyat va huquqlar qonun va muayyan mehnat shartnomasi shartlariga qarab farq qilishi mumkin, shuning uchun bunday shartnomalarni tuzishda shartnoma shartlarini va mamlakatdagi qonunlarni diqqat bilan ko'rib chiqish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni: O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risida. Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 14-oktabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2022-yil 17-martda ma'qullangan Toshkent.,2022-yil 28-oktabr,O'RQ-798-son. <https://lex.uz/ru/docs/-6257345?ONDATE=30.04.2023>
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (rasmiiy manba) asosida. – T., "Yuridik adabiyotlar publish", 2023

4. Tursunov Y., Usmanova M. Mehnat huquqi. O‘quv qo‘llanma. T., “Moliya”, 2001.
6. Mehnat huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik. – T.: TDYU nashriyoti, 2019
7. Qo‘chqorov H. Yangi mehnat kodeksi – imkoniyat, mas’uliyat va huquqiy himoya kafolati – <https://tfqm.uz/oz/b/index.php?page=post&id=27>
8. Tojiyev O. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi ijtimoiy samaradorlik, manfaatdorlik va sifat ko'rsatgichiga yo'l ochadi – <https://parliament.gov.uz/en/articles/843>